

3.2 I molteplici aspetti della digitalizzazione nella trasmissione delle informazioni cliniche dei pazienti: il progetto FNS *digi-care*

Deli Salini, Patrizia Salzmann, Ines Trede, Thomas Bürkle, Christopher Lueg, Jürg Holm, François von Kaenel, Kezia Löffel, Andrea Volpe

Questo capitolo presenta una sintesi del quadro teorico, metodologico, organizzativo e dei risultati del progetto di ricerca denominato *digi-care*¹, il cui titolo in italiano è *Digitalizzazione e trasmissione di informazioni cliniche nelle cure infermieristiche: implicazioni e prospettive (digi-care)*. Il progetto si iscrive nel Programma nazionale di ricerca PNR 77 «Trasformazione digitale» del Fondo nazionale svizzero (FNS) ed è condotto dalla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP) e dall'Istituto di informatica medica dell'Università di scienze applicate di Berna (BFH).

La ricerca era intesa a indagare l'influenza della tecnologia digitale sulla trasmissione delle informazioni cliniche dei pazienti (ICP) presso il personale infermieristico e la rilevanza di incidenti critici correlati, al fine di identificare le esigenze di competenze infermieristiche in ambito digitale e le necessità formative conseguenti (Bürkle et al., 2022). Non era mirata invece a stabilire valutazioni comparative sulla qualità delle pratiche infermieristiche o sulla qualità delle tecnologie digitali in uso nelle strutture sanitarie.

Lo studio *digi-care*² è stato strutturato in due grandi tappe: a · indagine di terreno con approccio etnografico, svolta in parallelo in 6 ospedali (2 nella Svizzera italiana e 4 nella Svizzera tedesca) con validazione dei risultati tramite il confronto con gli attori di terreno; b · elaborazione di proposte formative (un prototipo multimediale e delle schede di situazioni di apprendimento), nonché di modelli di potenziali soluzioni tecniche (*mockup*) per migliorare l'usabilità dei dispositivi digitali e ottimizzare i processi lavorativi digitalizzati. Anche questi elaborati sono stati validati tramite il confronto con rappresentanti degli ospedali e delle istituzioni formative coinvolte, ossia i partner di terreno che presenteremo più avanti.

L'ideazione del progetto *digi-care* prende origine da uno studio preliminare (Salini, in questa rivista) in cui si sottolineava l'importanza di esplorare in maniera più accurata le trasformazioni delle modalità di trasmissione delle informazioni cliniche dei pazienti generate dalla digitalizzazione. I prossimi capitoli di questa rivista approfondiranno ulteriori aspetti della ricerca: la prospettiva e le proposte di intervento dell'informatica medica (Bürkle et al.), la questione delle competenze digitali del personale infermieristico (Salini, Volpe et al.) e le proposte formative ideate a partire da alcuni risultati della ricerca etnografica (Salzmann et al.).

Approvato dal FNS nel dicembre 2019, il progetto ha risentito della situazione legata alla pandemia di Coronavirus 19, tanto che, per diverso tempo, si è temuto per la realizzazione dello stesso. Grazie però alla pazienza e alla notevole collaborazione di tutte le persone coinvolte³ la ricerca ha potuto essere realizzata in tutte le sue parti.

Digitalizzazione e trasmissione di informazioni cliniche dei pazienti

Nella pratica quotidiana del personale infermieristico l'uso delle tecnologie digitali per la trasmissione delle informazioni cliniche dei pazienti (ICP) è sempre più pervasivo. Queste tecnologie, in continua evoluzione e innovazione, richiedono un adattamento e un apprendimento graduale per il loro utilizzo e hanno un impatto sia sul lavoro e le interazioni del

1 — « Digitalization and transmission of clinical information in nursing: implications and perspectives (*digi-care*) » FNS Nr.: 407740_187503/1.

2 — Ringraziamo vivamente Lea Meier, Marko Miletic, Michael Lehmann, Gabriel Hess, Marco Schwarz, Alex Fahrni, Denis Moser del BFH, e Francesca Amenduni, Geneviève Blanc, Stephy-Mathew Moozhiiyl, Matthias Conte e Sandro Perrini della SUFFP per il loro impegno e collaborazione in distinte fasi della ricerca.

3 — Oltre alle persone responsabili delle sei strutture ospedaliere, ringraziamo in particolare le 24 infermiere e infermieri che, pur restando anonimi, hanno contribuito in maniera essenziale a una accurata raccolta dei dati della loro pratica professionale.

personale curante, sia sulla relazione con pazienti e *care giver* (Salini, 2018). Egualmente, la rapida evoluzione dei dispositivi digitali in uso e la loro diversificazione pongono interrogativi rispetto a come gli stessi si integrino utilmente all'attività quotidiana del personale infermieristico. In questo senso, occorre che gli istituti di formazione infermieristica aggiornino le proprie pratiche didattiche e i contenuti d'insegnamento, per stare al passo con l'evoluzione dei processi di digitalizzazione, e che le strutture sanitarie analizzino da vicino l'efficacia concreta dei diversi dispositivi in uso.

Molti studi esplorano il processo di trasmissione delle ICP e le sue trasformazioni indotte dalla digitalizzazione e ne evidenziano la natura specifica e l'importanza per garantire la continuità delle cure e la qualità dell'assistenza al-la paziente (Akhu-Zaheya et al., 2018; Bartlett et al., 2017; Daum, 2017; Güttler et al., 2010; Schneider, 2018; Rouleau et al., 2017; Topaz et al., 2016). Questo processo è fondamentale nella pratica infermieristica e ha implicazioni sanitarie e legali, poiché comporta il trasferimento delle responsabilità e degli obblighi professionali per l'assistenza totale o parziale di un-a paziente, o di un gruppo di pazienti, a un'altra persona o a un altro gruppo professionale, in modo temporaneo o permanente (Australian Commission on Safety and Quality in Health Care, 2010; Vogt & Sopka, 2017).

La digitalizzazione come elemento a favore della trasmissione di ICP

L'evidenza empirica e gli studi sul tema indicano come la digitalizzazione favorisca i processi di trasmissione di ICP (ad es. Atasoy et al., 2019). Questo in particolare grazie alla presenza di cartelle cliniche elettroniche, utilizzate soprattutto dal personale curante (dunque distinte dalla Cartella informatizzata del paziente – CIP, descritta da Belloni, in questa rivista). Queste cartelle partecipano del generale processo di “dematerializzazione” della documentazione cartacea delle organizzazioni sanitarie e permettono una riduzione del rischio clinico grazie a una diminuzione del numero di errori durante la trascrizione; una migliore trasparenza e comprensione della lettura delle prescrizioni farmacologiche o dei parametri vitali; una maggiore accessibilità alle informazioni da parte dei curanti; una maggiore strutturazione e tracciabilità dei dati (con possibilità di rilevamenti statistici) con conseguente riduzione dei doppi di analisi o di trattamento; un monitoraggio e accorpamento delle osservazioni e delle attività di tutti i membri dell'équipe curante. Idealmente, grazie a questo processo di digitalizzazione, è possibile avere una visione globale del paziente e supportare le attività di medici e infermieri in modo proattivo, segnalando informazioni utili e fornendo avvisi su rischi e scelte coerenti con il quadro clinico del paziente (Mangia, 2021).

Aspetti critici della digitalizzazione delle ICP

A fronte di questi indubbi benefici sulla qualità delle cure, una serie di problematiche interpellano rappresentanti della pratica e studiosi riguardo a diversi aspetti critici relativi alla digitalizzazione nei processi di trasmissione delle ICP (già in parte rilevati in Salini, 2018), che riassumiamo di seguito.

Il parziale o incompleto processo di dematerializzazione della documentazione cartacea nelle strutture sanitarie, che si manifesta con la copresenza di informazioni digitali e analogiche (prescrizioni e/o cartelle mediche, fogli informativi, tabelloni, etc.) e che comporta un rischio di sovrapposizione, confusione o perdita dei dati, oltre che di aumento del carico di lavoro del personale curante. A questo si aggiunge sovente la mancanza di interoperabilità tra diverse applicazioni o programmi informatici.

La presenza di un doppio monitoraggio, tramite il quale sia i dati sanitari del-la paziente sia le prestazioni del personale infermieristico vengono registrate contemporaneamente nella cartella clinica elettronica.

Questo se da un lato sembra facilitare l'organizzazione, la trasparenza e la trasmissione delle informazioni, dall'altro può essere utilizzato anche per il controllo della qualità dell'assistenza, per l'amministrazione finanziaria e per la gestione del personale in modi non sempre condivisi dal personale stesso, che lamenta dunque un aumento dell'attività burocratica a proprio carico, causata appunto dal doppio monitoraggio.

La modifica della comunicazione professionale tra il personale curante: la comunicazione scritta diventa prevalente e lo scambio verbale, comprensivo delle interazioni non verbali, viene ridotto se non quasi completamente sostituito, con un rischio di limitazione delle informazioni, delle conoscenze, delle riflessioni condivise e della trasmissione di competenza clinica, che spesso sono frutto di un'interazione in presenza (Boucheix & Coiron, 2008; Morrison et al., 2011).

La questione dell'accettabilità dei dispositivi informatici proposti nel settore sanitario, che è fortemente interrelata alla questione della loro usabilità. Di quest'ultima nozione, soggetta a molteplici definizioni (Cattaneo et al., 2015) sono generalmente condivise le caratteristiche indicate da Nielsen (1993): efficienza, apprendibilità, memorabilità (relativa a come usare un dispositivo), errori (che si possono manifestare), alle quali va aggiunto l'aspetto dell'utilità concreta dei dispositivi e quello della loro adeguata integrazione nei flussi di lavoro. L'usabilità risulta essere un elemento chiave per l'accettabilità dei dispositivi digitali, che si considerano ben integrati nell'attività se diventano "trasparenti" all'uso (Winograd e Flores, 1986). Infatti, dei dispositivi informatici ben progettati supportano il lavoro in modo tale che l'attenzione si concentri sull'attività lavorativa e non sull'artefatto, proprio come quando si usa un martello ci si concentra sul chiodo e non sull'uso del martello. Queste questioni sono cruciali e oggetto di numerosi studi che sottolineano l'importanza di una migliore interazione tra responsabili dello sviluppo informatico e operatori sanitari, al fine di migliorare l'uso di tali dispositivi dal punto di vista dell'utilizzatore (ad es. Bürkle et al., 2017, Lueg & Twidale 2018; Topaz et al., 2016).

La dimensione ipertestuale delle cartelle cliniche elettroniche comporta una specificità della scrittura e della lettura riguardo al modo di registrazione dei dati e al modo in cui ce ne si appropria, considerando in particolare gli aspetti semantici e interpretativi delle informazioni trasmesse (Bachimont, 2001; Smeulders et al., 2014). Il passaggio dalla scrittura di un documento cartaceo a quella su un documento elettronico comporta dunque una complessificazione di tutte le fasi del processo di trasmissione d'informazioni.

La questione della dematerializzazione interpella altresì il rapporto tra registrazione digitale e registrazione su carta delle informazioni cliniche. Al momento le caratteristiche fisiche della carta consentono tangibilità, flessibilità e di essere marcabile in misura spesso migliore rispetto ai dispositivi digitali. La carta sembra supportare maggiormente la lettura approfondita (anche perché, oltre a poter essere facilmente annotate, le pagine cartacee dei documenti si possono distribuire nello spazio per leggere "su" più superfici) ed è un media di interazione sociale e di collaborazione, consentendo la discussione condivisa di documenti in riunioni e discussioni (Bardram & Houben, 2018).

Finalità e obiettivi dello studio *digi-care*

La letteratura esaminata ha permesso di individuare che sulla trasmissione delle ICP le ricerche prendevano spesso in considerazione elementi parziali di questo processo, o in maniera asincrona (ad es. Rouleau et al., 2017), mentre la letteratura sulle competenze infermieristiche si concentrava troppo su aspetti generali (Hülsken-Giesler, 2010) senza considerare le questioni relative all'uso appropriato della tecnologia e alla consapevolezza critica degli effetti del suo utilizzo. Egualmente, poche ricerche

trasversali si sono chinate sul vissuto nella pratica rispetto all'usabilità di strumenti digitali. I ricercatori svizzeri indicavano perciò l'urgenza di costruire un consenso sulle competenze digitali di base nel campo delle cure e di considerare gli aspetti di usabilità effettiva dei dispositivi in uso (ad es. Egbert et al., 2018; Kuhn et al., 2019).

Lo studio *digi-care* è stato quindi pensato al fine di prendere in considerazione tutte le fasi del processo di trasmissione delle ICP in diversi contesti socio-tecnologici e in diverse culture ospedaliere, esplorando l'insieme delle modalità comunicative che ne fanno parte e focalizzando l'attenzione sulle pratiche effettive, sui problemi incontrati e sull'attività di significazione del personale infermieristico. Questo anche considerando che sono pochi gli studi sui processi collaborativi in campo infermieristico volti a fondare proposte d'innovazione educativa e tecnologica, alla luce dell'esperienza vissuta di professioniste e professionisti qualificati (Filliettaz et al., 2015; Perini et al., 2019).

Gli obiettivi principali sono stati così definiti:

- identificare e caratterizzare le situazioni di trasmissione di ICP tra il personale infermieristico e altro personale curante, e come queste si associno all'uso di dispositivi digitali, dando rilievo alle esperienze del personale infermieristico e rilevando quali competenze e risorse sono attivate o richieste;
- analizzare come il design dei dispositivi digitali utilizzati nella trasmissione di ICP contribuisca a situazioni che i partecipanti percepiscono come critiche per l'uso della tecnologia;
- selezionare e validare, in collaborazione con ricercatori, partecipanti ed esperti interni ed esterni, una serie di situazioni tipiche ed esemplari di trasmissione delle ICP, comprendenti anche aspetti digitali: a · per quanto riguarda le competenze operative messe in atto e richieste; b · da un punto di vista tecnologico;
- utilizzare le situazioni selezionate come base per l'elaborazione di due tipologie di prototipi (validati anch'essi con gli attori di terreno): a · scenari formativi, anche sottoforma di oggetti multimediali, per la trasmissione di ICP; b · potenziali proposte informatiche volte a mitigare le situazioni percepite come critiche da un punto di vista tecnologico.

Quadro teorico e metodologico

Lo studio *digi-care* si fonda su un approccio di analisi del lavoro inscritto nella corrente ergonomica francese e, in particolare, è basato sulla prospettiva enattiva del "corso d'azione" (Durand & Poizat, 2015; Theureau, 2006; Varela et al., 1991). Tre i presupposti fondamentali di questo approccio: a · esiste un divario irriducibile tra ciò che dovrebbe essere svolto da lavoratori e lavoratrici (i compiti prescritti) e ciò che viene effettivamente effettuato. L'attività reale di professioniste e professionisti si caratterizza dunque per essere "opaca" ed enigmatica e va indagata con metodi opportuni; b · la progettazione di ambienti e percorsi formativi dovrebbe basarsi su una comprensione dettagliata delle pratiche e dei requisiti del luogo di lavoro, facendo riferimento all'attività reale e ai vissuti di lavoratori e lavoratrici; c · gli studi che combinano i metodi di analisi del lavoro con le pratiche di formazione sono caratterizzati da disegni di ricerca collaborativi, in cui si tiene conto delle prospettive e delle conoscenze di chi opera nella professione, sia per l'analisi del lavoro che per la progettazione di metodi o strumenti di formazione (Poizat & Bétrancourt, 2017).

Per analizzare le pratiche lavorative reali e identificarne le componenti tipiche, i ricercatori adottano metodi specifici, tra cui l'osservazione *in situ*, al fine di osservare e descrivere gli aspetti visibili dell'attività umana direttamente in un contesto reale (Theureau, 2006). Nel caso di *digi-care*, all'osservazione sul campo è stato incorporato il metodo del

“Job-Shadowing” (Czarniawska, 2007), che permette di comprendere meglio il comportamento di una persona considerando le sue traiettorie e le sue molteplici interazioni con altre persone e oggetti. Basato, come tutti gli approcci etnografici, sul rispetto e l’instaurazione di condizioni di fiducia con le persone seguite, il Job-Shadowing consiste nel monitorare un individuo durante la sua attività lavorativa, per un determinato periodo. Nello studio *digi-care* l’osservazione è stata integrata da videoriprese *in continuum* dell’attività osservata, con una videocamera indossabile e uno smartphone, al fine di poter raccogliere immagini ravvicinate.

Per identificare gli aspetti taciti o impliciti dell’attività, si è ricorso a “interviste di autoconfronto” rispetto alle tracce della propria attività (Theureau, 2006) che permettono di far emergere il punto di vista e i vissuti della persona che è stata osservata. Le persone coinvolte sono invitate durante l’intervista a osservare la videoregistrazione e sono incoraggiate a “rivivere” le situazioni vissute e a raccontare, mostrare, descrivere e commentare gli elementi per loro significativi (Theureau, 2006). Queste interviste di autoconfronto sono a loro volta registrate e, a partire dalla trascrizione sia della situazione originaria sia dell’intervista, sono costituiti dei protocolli sincronizzati, sui quali svolgere il trattamento dei dati. Questi ultimi sono elaborati tramite un’analisi semiologica dell’attività: una forma specifica di analisi tematica di contenuto, riferita ai tre registri di esperienza ripresi dalla semiotica di Peirce (vedere Salini, Volpe et al., in questa rivista).

Per quanto riguarda il rilevamento di incidenti critici, si tratta di individuare come il dispositivo digitale in uso si inserisca nel contesto dell’attività lavorativa. Ciò richiede di: a · esaminare l’integrazione delle tecnologie per l’informazione e comunicazione (TIC) nelle rispettive attività e flussi di lavoro; b · determinare in che misura gli aspetti progettuali delle TIC, come i problemi di usabilità che interrompono il flusso di lavoro, possano aver contribuito all’esperienza di un incidente critico. A partire da questa prospettiva gli incidenti sono mappati su una scala di maggiore o minore “rilevanza tecnologica” che va da periferica (o meno) a più o meno indispensabile. Questa mappatura fonda la progettazione di potenziali interventi tecnici (Bürkle et al., in questa rivista).

Dimensioni etiche e di protezione dei dati

Le pratiche di analisi del lavoro fondate sull’osservazione e la raccolta dati in situazioni reali richiedono una garanzia delle condizioni etiche e di confidenzialità nei confronti di tutte le persone coinvolte: curanti e pazienti. Questo implica: a · il rispetto delle persone coinvolte nella ricerca e la loro adesione volontaria; b · una presenza di ricercatori non perturbatrice delle attività correnti di cura; c · il rispetto dell’anonimato delle persone coinvolte nel caso di presentazioni e di valorizzazione dei risultati. Più formalmente, lo studio ha dovuto rispondere alle rigorose esigenze etiche e di protezione dei dati promulgate dal FNS⁴ e da Swissethics⁵.

4 — www.snf.ch

5 — <https://swissethics.ch/en>

Partenariato

Al fine di svolgere lo studio *digi-care*, considerando l’importanza sia di raccogliere dati sul campo, sia di favorire un processo partecipativo e collaborativo, è stato costituito un esteso partenariato, che ha coinvolto 6 ospedali (4 nella Svizzera tedesca, 2 in Ticino) e 4 istituzioni formative (3 nella Svizzera tedesca e una in Ticino) come elencato di seguito (Tabella 1). Questo partenariato ha reso possibile un arricchente confronto con le diverse culture e pratiche professionali, sia ospedaliere sia formative, favorendo il perseguimento delle finalità della ricerca.

Strutture ospedaliere	Istituzioni scolastiche
<ul style="list-style-type: none"> • Ospedale regionale di Bellinzona e Valli (ORBV), dell'Ente ospedaliero cantonale EOC • Ospedale regionale di Lugano (ORL), dell'Ente ospedaliero cantonale EOC • Centro svizzero di paraplegia di Nottwil • Clinica universitaria di Balgrist • Ospedale cantonale di Baden (KSB) • Ospedale cantonale di Basilea campagna a Bruderholz (KSBL) 	<ul style="list-style-type: none"> • Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche (SSSCI) del Cantone Ticino • Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche di Berna (BZ Pflege) • Centro formativo sociosanitario a Coira (BGS) Chur • Dipartimento Strategia e Innovazione Careum, di Zurigo

Tabella 1
Istituzioni partner dello studio *digi-care*.

Fasi della ricerca e dati raccolti

Le due grandi tappe della ricerca sono state organizzate in quattro fasi (Figura 1).

Nella prima fase è stata svolta un'indagine etnografica, distinta in due tipologie di raccolta e trattamento dati:

- raccolta dati di contesto tramite *desk research* unitamente a 24 interviste semi strutturate e alla distribuzione di un questionario (27 risposte) sottoposti sia a responsabili principali e intermedi del personale infermieristico (60%), sia a responsabili ospedalieri del settore IT (40%). Questi dati hanno permesso di comprendere le caratteristiche generali degli ospedali coinvolti e le strategie informatiche adottate;
- raccolta dati *in situ*, tramite job-shadowing di 3 giornate/turni continuati e se possibile consecutivi, in ciascuno dei reparti selezionati, con 24 infermiere e infermieri coinvolti (6 per ospedale), i cui dati sociodemografici sono indicati alla Tabella 2 e specificati rispetto alle generazioni alla Figura 2. Questa tappa è stata preceduta da un periodo di familiarizzazione di ricercatori e ricercatrici nei reparti ospedalieri implicati⁶ e, come precisato in precedenza, per ogni infermiera o infermiere sono state poi raccolte delle interviste di autoconfronto. Nello specifico, per ogni infermiera o infermiere, a partire da circa 24 ore di registrazione della loro attività in reparto, sono stati montati degli estratti video di un'ora che raccoglievano da 8 a 12 situazioni significative rispetto ai processi di trasmissione di ICP. Questa selezione, effettuata dal gruppo di ricercatori, è stata la base delle tracce video su cui sono state svolte le interviste di autoconfronto.

Figura 1
Le 4 fasi della ricerca *digi-care*.

6 — Le specializzazioni dei sei reparti erano le seguenti: Ginecologia e Interdisciplinare; Interdisciplinare e COVID; Neurologia; Ortopedia e Reumatologia; Riabilitazione acuta e Interdisciplinare; Urologia e Dermatologia.

La maggioranza del personale infermieristico coinvolto era costituito da donne (83%) e, per quanto riguarda la formazione, il 58% proveniva da una Scuola specializzata superiore in Cure infermieristiche, il 21% da una Scuola universitaria superiore, sempre in Cure infermieristiche, infine il restante 21% aveva una specializzazione in Cure infermieristiche acquisita all'estero. Per quanto riguarda l'età, in relazione al tema trattato dallo studio, abbiamo considerato le categorie sociodemografiche generazionali (McCrindle & Wolfinger, 2010). In base a queste risulta che il 50% del personale infermieristico coinvolto era composto da persone della generazione Y (1981-1995), o cosiddetti Millennial, nati e cresciuti in un mondo pervaso dalle tecnologie digitali, il 25% era situato nella generazione Z (1996-2010), cresciuta a stretto contatto con le tecnologie digitali e per la quale i social media fanno parte del quotidiano. Il 16.5% faceva parte della generazione cosiddetta dei Baby Boomers (1945-1964), cresciuta soprattutto in un mondo predigitale, e infine l'8.5% si situava nella generazione X (1965-1980), cresciuta nella transizione tra predigitale e digitale (Figura 2).

Tabella 2
Caratteristiche del personale infermieristico coinvolto nella raccolta di dati sul campo.

Figura 2
Percentuali di partecipanti secondo le generazioni.

Questa prima fase, conclusa nell'inverno 2021, ha permesso di raccogliere più di 300 situazioni significative e circa 180 incidenti critici. I risultati del trattamento di questi dati sono descritti nei capitoli di Bürkle et al.; Salini, Volpe et al.; Salzmann et al., in questa rivista.

Nella seconda fase, dopo una serie di incontri tra le équipes delle due istituzioni di ricerca portatrici del progetto (SUFFP e BFH), volti a co-definire gli elementi salienti provenienti dall'analisi dei dati, sono stati attivati due tipi di workshop nelle rispettive regioni linguistiche con rappresentanti e partecipanti di tutte le strutture ospedaliere implicate nella prima fase (compresi referenti IT e persone responsabili della formazione interna) e con partecipanti delle istituzioni scolastiche coinvolte. Nel primo workshop, a cui hanno partecipato 50 persone delle due regioni linguistiche (un terzo proveniente dalle istituzioni scolastiche), sono state discusse e validate le descrizioni delle situazioni professionali selezionate nonché gli incidenti critici rilevati. Nel secondo workshop le situazioni selezionate sono state ulteriormente discusse, validate e adattate a seguito del primo workshop, in vista dell'elaborazione di proposte formative e tecnologiche. A questa seconda tappa di workshop hanno partecipato 22 persone delle due regioni linguistiche, di cui il 15% proveniente dalle istituzioni scolastiche. Questo processo partecipativo ha permesso di selezionare e validare una serie di situazioni tipiche significative, ovvero aspetti fondamentali generalizzabili che evidenziano le sfide relative alla

trasmissione delle ICP con dispositivi digitali, i nuovi requisiti di competenza per infermieri ed équipes sanitarie, nonché gli incidenti critici particolarmente rilevanti (Bürkle et al.; Salini, Volpe et al.; Salzman et al., in questa rivista).

Nella terza fase, a partire dalle situazioni e dagli incidenti critici selezionati nei workshop precedenti, sono stati sviluppati due tipi di prototipi: a · proposte formative, comprensive di un prototipo multimediale⁷ e di sei schede di situazioni di apprendimento, da utilizzare nelle scuole professionali e sul posto di lavoro per la formazione di base e continua (Salzman et al., in questa rivista); b · potenziali soluzioni tecniche - tra cui 2 *mockup* -, prodotte dal dipartimento di informatica medica della BFH e volte a mitigare le situazioni critiche identificate dal punto di vista informatico (Bürkle et al., in questa rivista). Tutte le proposte sono state sviluppate con il supporto di gruppi regionali di accompagnamento, composti da persone provenienti dagli ospedali o dalle istituzioni formative implicate (in totale 12 persone coinvolte, di cui il 60% proveniva dalle strutture ospedaliere e il restante 40% dalle istituzioni di formazione).

Nella quarta fase, sono stati attivati due workshop di discussione e convalida di quanto sviluppato, uno per ciascuna regione linguistica. Questi workshop, a cui hanno partecipato in totale 24 persone (il 70% rappresentanti degli ospedali e il restante 30% degli istituti di formazione coinvolti nel progetto), hanno permesso di rilevare sia gli aspetti positivi sia gli aspetti critici o da migliorare delle proposte elaborate, allo scopo di permetterne il successivo perfezionamento (Salzman et al., in questa rivista).

Risultati

La ricerca *digi-care* ha dovuto affrontare diverse sfide, prima fra tutte la messa in atto di un'indagine multisito in due regioni linguistiche, durante la concomitante e impreveduta pandemia di Covid 2019. Pertanto, già il fatto di averla potuta realizzare in tutte le sue fasi, rispettando i criteri metodologici di raccolta e trattamento dati e gli aspetti partecipativi della loro discussione e validazione, è da considerarsi un risultato significativo, che depone per l'attendibilità di quanto reperito e delle conclusioni raggiunte.

Più in generale, a partire da quanto emerso dalle interviste iniziali di analisi di contesto e da quanto rilevato nell'indagine etnografica, si conferma l'importanza della digitalizzazione per favorire uno sviluppo e miglioramento dei processi di trasmissione delle informazioni cliniche dei pazienti. Si è però constatato che i sei ospedali osservati presentavano diversi gradi di digitalizzazione: da quelli aventi dei sistemi paralleli e poco interfacciabili (cartacei o elettronici) di raccolta dati a quelli in cui il processo di dematerializzazione e di interoperabilità tra le diverse interfacce era maggiormente avanzato. Nella maggior parte dei casi si è comunque osservata una copresenza di diversi supporti informativo-comunicativi rispetto ai quali il personale infermieristico doveva sapersi orientare.

D'altra parte, nonostante le differenze tra le specialità cliniche dei servizi ospedalieri osservati, le differenze linguistiche e i diversi gradi di digitalizzazione, le situazioni legate alla trasmissione delle ICP hanno mostrato invarianti trasversali che permettono di fondare la generalizzazione dei dati raccolti. Queste invarianti sono relative all'insieme del processo delle cure infermieristiche, che risulta strutturato secondo una cornice comune, proveniente dal bagaglio teorico e metodologico condiviso delle Scienze infermieristiche. Tramite l'analisi semiologica (Salini, Volpe et al., in questa rivista) si è inoltre potuto rilevare, tra il personale infermieristico coinvolto, la presenza di riflessioni, interrogativi e preoccupazioni specifiche e al contempo trasversali sul tema oggetto della ricerca e lo sviluppo di una serie di strategie per farvi fronte. Egualmente è stato rilevato come, nel ragionamento clinico attivato per la gestione di situazioni assistenziali problematiche, si verificasse un intreccio tra l'utilizzo di forme di comunicazione orale, scritta e digitale.

⁷ — Grazie alla collaborazione di Francesca Amenduni, del gruppo di ricerca SUFFP Tecnologie educative nella formazione professionale, e di Matthias Conte, del Laboratorio Multimediale SUFFP.

Si è inoltre osservato che in maniera più o meno importante, in tutti gli ospedali il personale infermieristico utilizzava strumenti cartacei, quali ad es. liste delle attività, per annotare/memorizzare le attività essenziali per i rispettivi pazienti, soprattutto a inizio turno. Anche nelle situazioni di transfert intraospedaliero (ad es. con la sala di chirurgia) vi erano sovente interruzioni dei media digitali e l'uso conseguente di documenti cartacei per garantire che le azioni preoperatorie fossero state completate. Tale presenza diffusa di documenti cartacei sembra legata a due ragioni principali: a · in alcuni ospedali le applicazioni digitali disponibili non sono ancora sufficienti a soddisfare le esigenze di gestione delle ICP; b · alcuni infermieri preferiscono ancora le possibilità offerte dai documenti cartacei, poiché aiutano ad avere a portata di mano tutte le informazioni importanti e offrono altre possibilità di rappresentazione grafica rispetto ai dispositivi digitali in uso.

A questo proposito, e più in generale rispetto agli incidenti critici rilevati (ca. 180), l'équipe del dipartimento di Informatica medica ha esplorato metodi per facilitare una maggiore adesione del personale infermieristico a soluzioni digitali e per elaborare modelli di potenziali soluzioni tecniche per migliorare l'usabilità degli stessi e ottimizzare i processi lavorativi digitalizzati. Le soluzioni innovative devono infatti fornire un guadagno in termini di funzionalità e flessibilità per essere integrate all'attività corrente. Su questa base sono stati elaborati due *mockup* digitali (uno riguardante la lista delle attività e uno riguardante le check-list preoperatorie) e dei suggerimenti per migliorare sia l'ordine di successione nell'introduzione delle prescrizioni mediche, sia la visualizzazione delle stesse su un arco temporale (Bürkle et al., in questa rivista).

Il gran numero di situazioni professionali individuate (più di 300) configura un grande potenziale per la progettazione di proposte formative per il personale infermieristico. Di fatto ha fornito le basi per elaborare un prototipo multimediale di tipo immersivo e una serie di schede descrittive di situazioni di apprendimento su diversi momenti del processo di trasmissione delle ICP supportate da media digitali (Salzmann et al., in questa rivista). L'analisi dell'attività di infermiere e infermieri in situazione, a partire dall'osservazione sul campo e dalle interviste di autoconfronto, ha permesso di approfondire la questione delle competenze necessarie per lavorare in un settore permeato dal digitale. In particolare, l'analisi semiologica mostra in modo molto più specifico, rispetto al Piano quadro di riferimento per la formazione infermieristica in Svizzera, sia quello delle Scuole specializzate superiori, sia quello delle Scuole universitarie professionali, (FKG-CSS, 2021; OdASanté, 2021), quali competenze e risorse dovrebbero attivare infermiere e infermieri nei processi di trasmissione delle ICP che integrano media digitali (Salini, Volpe et al., in questa rivista).

Possiamo considerare l'insieme di questi risultati ancora parziali, poiché la ricchezza dei dati raccolti ha rappresentato una sfida per la loro analisi e ancora vi è margine per derivarne ulteriori considerazioni e proposte sulla questione dell'attività infermieristica rispetto alla digitalizzazione del processo di trasmissione delle ICP.

Conclusioni e prospettive

Questa ricerca rappresenta per la Svizzera il primo studio multi-sito, in due regioni linguistiche, che ha preso in considerazione, e in contemporanea, le pratiche infermieristiche di sei diversi contesti ospedalieri sul tema specifico della trasmissione delle ICP. La prospettiva teorica e metodologica utilizzata, pur essendo conosciuta nella francofonia e in taluni contesti anglofoni (Fillietaz et al., 2015), risulta essere innovativa rispetto alle pratiche usuali di rilevamento dell'attività lavorativa e delle competenze delle professioniste e dei professionisti delle cure, così come per il rilevamento di situazioni critiche dal punto di vista tecnologico. Ciò può fornire indicazioni teoriche e metodologiche per l'uti-

lizzo di questo approccio in altri contesti, articolando una prospettiva di ricerca situata con una prospettiva di ricerca comparativa.

L'articolazione tra la metodologia di Job Shadowing e le registrazioni video con l'attrezzatura tecnica specifica ha rappresentato una sfida che ha richiesto una ricerca tecnologica dettagliata al fine di reperire strumenti di ripresa di qualità e sufficientemente discreti. Al contempo, per i ricercatori sul campo ciò ha significato anche un affinamento delle competenze metodologiche e tecniche per trovare la "giusta distanza" con le persone seguite. Questa articolazione e gli affinamenti tecnici e metodologici che ne sono derivati sono, a nostra conoscenza, nuovi nel contesto ospedaliero svizzero e potrebbero essere tenuti in considerazione per eventuali studi simili. L'indagine etnografica ha messo a disposizione una massa importante di dati, non ancora tutti esplorati. Questo suggerisce anche l'opportunità di ricercare metodi innovativi di gestione della dimensione sia qualitativa sia quantitativa dei dati con le loro reciproche specificità.

Lo studio ha permesso di elaborare prototipi per la formazione e l'aggiornamento continuo, nonché possibili soluzioni tecniche. La natura sperimentale di quanto elaborato genera l'auspicio di poter procedere a uno sviluppo ulteriore o più esteso di quanto progettato. I dati raccolti possono essere considerati per procedere nell'ideazione di ulteriori proposte formative, nonché di potenziali soluzioni tecniche. Lo sviluppo di ulteriori prototipi multimediali che illustrino situazioni tipiche consentirà in particolare di avanzare nello sviluppo non solo di nuove modalità di formazione immersive, ma anche di nuovi modi di illustrazione dei risultati della ricerca, mostrando i diversi aspetti delle situazioni professionali osservate.

Ulteriore elemento di novità, che sarà significativo per gli studi successivi, è legato alla compresenza di uno studio focalizzato sugli aspetti situati e semiologici dell'attività professionale e di uno studio focalizzato sugli aspetti tecnologico-informatici della stessa. In questo senso, anche il protocollo attivato per la segnalazione degli incidenti critici può essere un'opzione da riprendere per altri progetti, al fine di definire, distinguere o confrontare diversi incidenti critici legati ai dispositivi digitali.

I riscontri di tutte le persone che hanno partecipato ai diversi workshop di validazione dei risultati sono stati particolarmente utili, non solo per identificare le opportunità date da quanto elaborato, ma anche per rilevare le aree di miglioramento o sviluppo possibili. Per esempio, è stato suggerito di estendere ulteriori ricerche ad altri settori delle cure (servizi di cure a domicilio, case per anziani), ma anche ad altri processi infermieristici, e di affinare alcuni aspetti delle proposte formative (Salzmann et al., in questa rivista).

A partire da questi materiali sarebbe altresì utile verificare come e cosa le persone in formazione di base o continua effettivamente acquisiscono grazie alle proposte formative elaborate. Parimenti, la questione delle competenze digitali del personale infermieristico potrebbe essere ulteriormente indagata tramite nuovi studi nel settore. Sarebbe anche particolarmente utile poter osservare la messa in pratica e il grado di appropriazione da parte delle strutture sanitarie e/o del personale dei *mockup* e delle altre proposte tecnologiche sviluppate per fronteggiare gli incidenti critici individuati (Bürkle et al., in questa rivista). Infine, un ulteriore progetto di ricerca potrebbe riguardare il come supportare l'apprendimento e la condivisione informale delle informazioni in contesti digitalizzati facendo riferimento, per esempio, ai metodi e alle pratiche di Ubiquitous Computing e di Computer Supported Cooperative Work (CSCW).

Per concludere, riteniamo che l'insieme di quanto rilevato e dei materiali prodotti fornisca un'utile base di riferimento per attivare ricerche più estese (anche di tipo quantitativo), per contribuire allo sviluppo della formazione infermieristica, nonché per indagare in altri campi della formazione professionale.

Bibliografia

- ACSQHC (Australian Commission on Safety and Quality in Health Care). (2010). *The OSSIE Guide to Clinical Handover Improvement*.
- Advanced Practice Nurse (APN-CH). (n.d.). *Advanced practice nurse*. Retrieved November 7, 2023, from www.apn-ch.ch/fr/apn
- Agha, Z., Weir, C. R., & Chen, Y. (2013). Usability of telehealth technologies. *International Journal of Telemedicine and Applications*, 2013, Article 834514. <https://doi.org/10.1155/2013/834514>
- Akhu-Zaheya, L., Al-Maaithah, R., & Bany Hani, S. (2018). Quality of nursing documentation: Paper-based health records versus electronic-based health records. *Journal of Clinical Nursing*, 27(3-4), e578-e589. <https://doi.org/10.1111/jocn.14097>
- Al-Jaroodi, J., Mohamed, N., & Abukhousa, E. (2020). Health 4.0: On the Way to Realizing the Healthcare of the Future. *IEEE access: practical innovations, open solutions*, 8, 211189–211210. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3038858>
- Allen, S. (2021). *2021 global health care outlook*. Deloitte. www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pt/Documents/life-sciences-health-care/2021-Global-health-care-outlook.pdf
- Anadón, M. (2019). Les méthodes mixtes : implications pour la recherche « dite » qualitative. *Recherches qualitatives*, 38(1), 105–123. <https://doi.org/10.7202/1059650ar>
- Anastasiou, K., & Smith, D. (2023). Development of a Conceptual Framework to Identify and Clarify the Concept of Digital Skills in the Healthcare Sector. *Aesculapius*, 4(1), 1. <https://red.library.usd.edu/aesculapius/vol4/iss1/1>
- Argentero, P., & Cortese, C. G. (a cura di). (2016). *Psicologia del lavoro*. Raffaello Cortina.
- Armstrong, N. E. (2017). A Quality Improvement Project Measuring the Effect of an Evidence-Based Civility Training Program on Nursing Workplace Incivility in a Rural Hospital Using Quantitative Methods. *Online Journal of Rural Nursing & Health Care*, 17(1), 100-137. <https://doi.org/10.14574/ojrnhc.v17i1.438>
- Ash, J. S., Berg, M., & Coiera, E. (2004). Some unintended consequences of information technology in health care: the nature of patient care information system-related errors. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 11(2), 104-112. <https://doi.org/10.1197/jamia.M1471>
- Atasoy, H., Greenwood, B. N., & McCullough, J. S. (2019). The Digitization of Patient Care: A Review of the Effects of Electronic Health Records on Health Care Quality and Utilization. *Annual review of public health*, 40, 487–500. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-040218-044206>
- Bachimont, B. (2001). Dossier patient et lecture hypertextuelle. *Les cahiers du numérique*, 2(2), 105-123.
- Balevre, S. M., Balevre, P. S., & Chesire, D. J. (2018). Nursing Professional Development Anti-Bullying Project. *Journal for Nurses in Professional Development*, 34(5), 277-282. <https://doi.org/10.1097/NND.0000000000000470>
- Bambi, S., Foa, C., De Felippis, C., Lucchini, A., Guazzini, A., & Rasero, L. (2018). Workplace incivility, lateral violence and bullying among nurses. A review about their prevalence and related factors. *Acta Biomed*, 89(Suppl 6), 51-79. <https://doi.org/10.23750%2Fabm.v89i6-S.7461>
- Bambi, S., Guazzini, A., Piredda, M., Lucchini, A., De Marinis, M. G., & Rasero, L. (2019). Negative interactions among nurses: An explorative study on lateral violence and bullying in nursing work settings. *Journal of Nursing Management*, 27(4), 749-757. <https://doi.org/10.1111/jonm.12738>
- Bambi, S., Lucchini, A., Guazzini, A., Caruso, C., & Rasero, L. (2019). Inciviltà sul luogo di lavoro, violenza orizzontale, bullismo e mobbing tra pari nella professione infermieristica: teorie e modelli di interpretazione dei fenomeni. *Professioni Infermieristiche*, 72(3). www.profinf.net/pro3/index.php/IN/article/view/670
- Barbier, J.-P., & Durand, M. (éds.). (2017). *Encyclopédie d'analyse des activités professionnelles*. PUF.
- Bardram, J. E., & Houben, S. (2018). Collaborative Affordances of Medical Records. *Comput Supported Coop Work*, 27, 1–36. <https://doi.org/10.1007/s10606-017-9298-5>
- Bartlett, R., Balmer, A., & Brannelly, P. (2017). Digital technologies as truth-bearers in health care. *Nursing Philosophy*, 18(1), Article e12161. <https://doi.org/10.1111/nup.12161>
- Bauer, A. M., Thielke, S. M., Katon, W., Unützer, J., & Areán, P. (2014). Aligning health information technologies with effective service delivery models to improve chronic disease care. *Preventive Medicine*, 66, 167–172. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2014.06.017>

- Bauman, Z. (2018). *Retrotopia*. Laterza
- Becka, D., Bräutigam, C., & Evans, M. (2020). „Digitale Kompetenz“ in der Pflege: Ergebnisse eines internationalen Literaturreviews und Herausforderungen beruflicher Bildung. *IAT Forschung Aktuell*, 8. <http://hdl.handle.net/10419/224129>
- Berry, P. A., Gillespie, G. L., Fisher, B. S., Gormley, D., & Haynes, J. T. (2016). Psychological Distress and Workplace Bullying Among Registered Nurses. *Online Journal of Issues in Nursing*, 21(3), Article 8. <https://doi.org/10.3912/OJIN.Vol21No03PPT41>
- Blair, C., Walsh, C., & Best, P. (2021). Immersive 360° videos in health and social care education: a scoping review. *BMC medical education*, 21, Article 590. <https://doi.org/10.1186/s12909-021-03013-y>
- Boldrini, E., & Wüthrich, E. (2022). Situationsdidaktik – Anwendungsgrundsätze eines vielseitigen Ansatzes. In G. Ghisla, E. Boldrini, C. Gremion, F. Merlini, & E. Wüthrich (Hrsg.), *Didaktik und Situationen: Ansätze und Erfahrungen für die Berufsbildung* (s. 25-36). hep.
- Boldrini, E., Ghisla, G. & Bausch, L. (2014). Didattica per situazioni. In G. P. Quaglino (Ed.), *Formazione. I metodi* (pp. 337–360). Raffaello Cortina.
- Bologna Working Group on Qualifications Frameworks (2005). *A Framework for Qualifications of the European Higher Education Area*. Danish Ministry of Science, Technology and Innovation.
- Booth, R. G., Strudwick, G., McBride, S., O'Connor, S., & Solano López, A. L. (2021). How the nursing profession should adapt for a digital future. *BMJ*, 373, Article n1190. <https://doi.org/10.1136/bmj.n1190>
- Borges do Nascimento, I. J., Abdulazeem, H., Vasanathan, L. T., Martinez, E. Z., Zucoloto, M. L., Østengaard, L., Azzopardi-Muscat, N., Zapata, T., & Novillo-Ortiz, D. (2023). Barriers and facilitators to utilizing digital health technologies by health-care professionals. *NPJ digital medicine*, 6(1), Article 161. <https://doi.org/10.1038/s41746-023-00899-4>
- Bourgeois, E., & Durand, M. (éds.). (2012). *Apprendre au travail*. PUF.
- Brown, J., Pope, N., Bosco, A. M., Mason, J., & Morgan, A. (2020). Issues affecting nurses' capability to use digital technology at work: An integrative review. *Journal of clinical nursing*, 29(15-16), 2801–2819. <https://doi.org/10.1111/jocn.15321>
- Bruner, J., & Carpitella, M. (2002). *La fabbrica delle storie: diritto, letteratura, vita*. Laterza.
- Bruschi, B. (2015). Narrare con il digital storytelling. In V. Alastra (a cura di), *Pensieri circolari. Narrazione, formazione e cura* (pp.137-154). Pensa-Multimedia.
- Bruschi, B. (2018). Digital storytelling and training in health care settings. *The online journal of science and technology*, 8(1), 54-58.
- Bruschi, B. (2020). Narrazioni digitali per l'inclusione. In M. Pavone (a cura di), *Didattiche da scoprire. Linguaggi, disabilità, inclusione*. Mondadori
- Bürkle, T., Denecke, K., Zetz, E., Lehmann, M., & Holm, H. (2017). Integrated care processes designed for the future healthcare system. *Studies in Health Technology and Informatics*, 245, 20-24. <https://doi.org/10.3233/978-1-61499-830-3-20>
- Bürkle, T., Lueg, C., Salzmann, P., Salini, D., von Kaenel, F., Löffel, K., Meier, L., Moozhiyil, S.-M., Perrini, S., Trede, I., Volpe, A., & Holm, J. (2022). Digi-care: Exploring the Impacts of Digitization on Nursing Work in Switzerland. *Studies in Health Technology Informatics*, 292, 57-62. <https://doi.org/10.3233/SHTI220321>
- Cardoso, A. F., Moreli, L., Braga, F. T., Vasques, C. I., Santos, C. B., & Carvalho, E. C. (2012). Effect of a video on developing skills in undergraduate nursing students for the management of totally implantable central venous access ports. *Nurse education today*, 32(6), 709-713.
- Carretero Gomez, S., Vuorikari, R., & Punie, Y., (2017). *DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use*. Publications Office of the European Union.
- Cattaneo, A., & Barabasch, A. (2017). Technologien in der Berufsbildung zur Verknüpfung des Lernens zwischen Schule und Arbeitsplatz: Das Erfahrungsraum Modell. *bwp@ - Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online*, 33.
- Cattaneo, A., Motta, E., & Gurtner, J.-L. (2015). Evaluating a mobile and online system for apprentices' learning documentation in vocational education: usability, effectiveness and satisfaction. *International Journal of Mobile and Blended Learning*, 7(3), 40-58.
- Cattani, D. & Salini, D. (2022). *Progetto Re Care - Favorire REinserimento e RESilienza nelle cure. Rapporto di attività Azione B - Fasi 1 e 2: Indagine volta alla preparazione di un programma modulare di perfezionamento sul tema delle cure di lunga durata*. Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.

- Cattani, D., Bednarz, F., Salini, D., & Alberton, S. (2022). *RelPlus - Analisi e prospettive di sviluppo di un percorso formativo innovativo*. Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFPP; Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino (DECS).
- Cavatorti, S. (2021). *La transizione nella leadership infermieristica: uno studio osservazionale* [Unpublished master's thesis]. Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.
- Cavicchioli, A. (2018). Una digitalizzazione "intelligente" nelle cure: echi e riflessioni dal mondo dei professionisti. *Iride*, 5, 17-20. www2.supsi.ch/cms/iride/wp-content/uploads/sites/31/2018/10/IRIDE_web-1.pdf
- Cecchetti, G., & Kolachalam, S. (2002, November). *Relazioni tra Sistemi Informativi ed E-Governament della Sanità* [Conference session]. Proceedings of International Symposium on Learning Management and Technology Development in the Information and Internet Age. The convergent paths of Public and Private Organizations, Bologna, Italy. <https://core.ac.uk/download/pdf/54924559.pdf>
- Céfaï, D. (Ed.). (2003). *Lenquête de terrain. La découverte*.
- Chan, K. S., & Zary, N. (2019). Applications and Challenges of Implementing Artificial Intelligence in Medical Education: Integrative Review. *JMIR medical education*, 5(1), Article e13930. <https://doi.org/10.2196/13930>
- Chen, C., Loh, E.-W, Kuo, K. N., & T., K.-W. (2020). The Times they Are a-Changin' - Healthcare 4.0 Is Coming! *Journal of Medical Systems*, 44, Article 40. <https://doi.org/10.1007/s10916-019-1513-0>
- Chipps, E. M., & McRury, M. (2012). The development of an educational intervention to address workplace bullying: a pilot study. *Journal for Nurses in Staff Development*, 28(3), 94-98. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=108123318&site=ehost-live>
- Collier, A., Phillips, J. L., & Iedema, R. (2015). The meaning of home at the end of life: A video-reflexive ethnography study. *Palliative medicine*, 29(8), 695-702.
- Collins, A., Brown, J. S., & Holum, A. (1991). Cognitive apprenticeship: Making thinking visible. *American Educator*, 15(3), 6-11.
- Consiglio Federale. (2019). *Strategia Svizzera digitale 2023*. Cancelleria federale della Confederazione Svizzera.
- Converso, D. (2012). *Benessere e qualità della vita organizzativa in sanità*. Espress edizioni
- Cramm, J. M., & Nieboer, A. P. (2014). A longitudinal study to identify the influence of quality of chronic care delivery on productive interactions between patients and (teams of) healthcare professionals within disease management programs. *British Medical Journal*, 4, Article e005914.
- Czarniawska, B. (2007). *Shadowing: and Other Techniques for Doing Fieldwork in Modern Societies*. Liber Copenhagen Business School Press.
- Daum, M. (2017). *Digitalisierung und Technisierung der Pflege in Deutschland*. DAA-Stiftung Bildung und Beruf.
- De Barros Lima, C., Davitti, V., Goncalves, S., Piattini, S., Levati, S., D'Angelo, V., Prandi, C., & Bianchi, M. (2021). Il bullismo nel sistema sanitario ticinese: L'impatto sul benessere dei collaboratori e sull'organizzazione. *Professioni infermieristiche*, 74(3), 131-138. <https://doi-org.proxy2.biblio.supsi.ch/10.7429/pi.2021.742131>
- DEASS (Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale). (2017). *Profilo di competenze dell'infermiere master of science in cure infermieristiche*.
- del Molino, J., Bibiloni, T., & Oliver, A. (2020). Keys for successful 360° hypervideo design: A user study based on an xAPI analytics dashboard. *Multimedia Tools and Applications*, 1-26. <https://doi.org/10.1007/s11042-020-09059-2>
- Demetrio, D. (1995). *Raccontarsi. L'autobiografia come cura di sé*. Raffaello Cortina.
- Digital Switzerland. (2022). *Santé numérique*. <https://digitalswitzerland.com/fr/programm/sante-numerique/>
- Doo, E. Y. & Choi S. (2021). Effects of horizontal violence among nurses on patient safety: Mediation of organisational communication satisfaction and moderated mediation of organisational silence. *Journal of Nursing Management*, 29, 526-534. <https://doi.org/10.1111/jonm.13182>
- DSS (Dipartimento della sanità e della socialità). (2016). *Indicatori delle professioni socio-sanitarie e delle cure. Primo rapporto del Gruppo di lavoro su mandato dell'«Osservatorio sulle formazioni e le prospettive professionali nel settore socio-sanitario»*.
- Durand, M. (2009). Analyse du travail dans une visée de formation. Cadres théoriques, méthodes et conception. In J.-M. Barbier, E. Bourgeois, G. Chapelle & J. C. Ruano-Borbalan (Eds.), *Encyclopédie de la formation* (pp. 827-856). PUF.

- Durand, M. (2011). Self-constructed activity, work analysis, and occupational training: An approach to learning objects for adults. In P. Jarvis & M. Watts (Eds.), *The Routledge International Handbook of Learning* (pp. 37-45). Routledge.
- Durand, M. (2014). La plateforme Néopass@ction: produit et témoin d'une approche d'anthropotechnologie éducative. *Recherche et formation*, 75, 23-36.
- Durand, M., & Poizat, G. (2015). An activity-centred approach to work analysis and the design of vocational training situations. In L. Filliettaz & S. Billett (Eds.), *Francophone Perspectives of Learning through Work: Conceptions, traditions and practices* (pp. 221-240). Springer.
- Egbert, N., Thye, J., Hackl, W. O., Müller-Staub, M., Ammenwerth, E., & Hübner, U. (2018). Competencies for nursing in a digital world. Methodology, results, and use of the DACH-recommendations for nursing informatics core competency areas in Austria, Germany, and Switzerland. *Informatics for Health and Social Care*, 44(4), 351-375. <https://doi.org/10.1080/17538157.2018.1497635>
- eHealth Suisse. (2018). *Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 2018-2024*.
- European Commission. (2011). *European innovation partnership: active and healthy ageing (EIP on AHA). Integrated care*.
- European Federation of Nurses Associations (EFN). (2015). *Lignes directrices de l'EFN pour la mise en œuvre de l'Article 31 de la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles modifiée par la Directive 2013/55/UE*.
- Fagerström, C., Tuveesson, H., Axelsson, L., & Nilsson, L. (2017). The role of ICT for nursing practice: An integrative literature review of the Swedish context. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 31(3), 434-448. <https://doi.org/10.1111/scs.12370>
- Filliettaz, L., Billett, S., Bourgeois, E., Durand, M., & Poizat, G. (2015). Conceptualising and connecting Francophone perspectives on learning through and for practice. In L. Filliettaz & S. Billett (Eds.), *Francophone perspectives of learning through work: Conceptions, traditions and practices* (pp. 19-48). Springer.
- FKG-CSS (Conferenza di esperti della salute delle Scuole universitarie professionali svizzere). (2021). *Competenze relative alle professioni sanitarie*. https://fkg-css.ch/wp-content/uploads/2021/11/Competences-professions-de-la-sante_I_21.09.08.pdf
- Fontaine, M. (2007). La recherche en soins infirmiers existe, je l'ai rencontrée! *Revue Médicale Suisse*, 3, 2356-2361.
- Forbes, H., Oprescu, F. I., Downer, T., Phillips, N. M., McTier, L., Lord, B., Barr, N., Alla, K., Bright, P., Dayton, J., Simbag, V., & Visser, I. (2016). Use of videos to support teaching and learning of clinical skills in nursing education: A review. *Nurse education today*, 42, 53-56. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.04.010>
- Frank, A. W., & Delorenzo, C. (2022). *Il narratore ferito: corpo, malattia, etica*. Einaudi.
- Frank, J. R., Snell, L., & Sherbino, J. (2015). *CanMEDS 2015 Physician Competency Framework*. Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.
- Galimberti, U. (2012). *Cristianesimo, la religione del cielo vuoto*. Feltrinelli
- Galimberti, U. (2016). *Psiche e techne, l'uomo nell'età della tecnica*. Feltrinelli
- Gall, T., Vallet, F., & Yannou, B. (2022). How to visualise futures studies concepts: Revision of the futures cone. *Futures*, 143. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.103024>
- Gallese, V., & Guerra, M. (2015). *Lo schermo empatico: cinema e neuroscienze*. Raffaello Cortina.
- Geslin, P. (2002). Les formes sociales d'appropriations des objets techniques, ou le paradigme anthropotechnologique. *ethnographiques.org*, 1.
- Geslin, P. (2005). The development of anthropotechnology in the social and human sciences: its applications on fieldworks. In P. Carayon (Ed.), *Human Factors in Organizational Design and Management – VIII* (pp. 455-460), IEA Press.
- Ghisla, G., Bausch, L. & Boldrini, E. (2008). CoRe – Kompetenzen-Ressourcen: Ein Modell der Curriculumentwicklung für die Berufsbildung. *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 3, 431-466.
- Ghisla, G., Boldrini, E., Gremion, C., Merlini, F., & Wüthrich, E. (Hrsg.). (2022). *Didaktik und Situationen. Ansätze und Erfahrungen für die Berufsbildung*. hep.
- Goldman, S., & Kabayadondo, Z. (2016). *Taking Design Thinking to School*. Routledge.
- Goldweig, C. L., Orshansky, G., Paige, N. M., Towfigh, A. A., Haggstrom, D. A., Miake-Lee, I., Beroes, J., & Shekelle, P. (2013). Electronic patient portals: evidence on health outcomes, satisfaction, efficiency, and attitudes. *Annals of Internal Medicine*, 159, 677-687.
- Good, B. J. (2006). *Narrare la malattia. Lo sguardo antropologico sul rapporto medico paziente*. Einaudi

- Graff, J. C. (2016). Mixed method research. In H. R. Hall & L. A. Roussel (Eds.), *Evidence-Based Practice: An Integrative Approach to Research, Administration, and Practice* (pp.47-67). Jones Bartlett Learning.
- Grawitch, M. J., Gottschalk, M., & Munz, D. C. (2006). The path to a healthy workplace: A critical review linking healthy workplace practices, employee well-being, and organizational improvements. *Consulting Psychology Journal*, 58, 129-147.
- Green, M. C. (2021). Transportation into Narrative Worlds. In L. B. Frank & P. Falzone (Eds.), *Entertainment-Education Behind the Scenes* (pp 87-101). https://doi.org/10.1007/978-3-030-63614-2_6
- Grilli, E. (2022, novembre 18). *Cartella Clinica Elettronica e Cartella Clinica Informatizzata: le differenze*. Gipo. <https://gipo.it/blog/cartella-clinica-elettronica/differenze-tra-cartella-clinica-elettronica-informatizzata>
- Güttler, K., Schoska, M., & Görres, S. (2010). *Pflegedokumentation mit IT-Systemen. Eine Symbiose von Wissenschaft, Technik und Praxis*. Hans Huber Verlag.
- Hahn, S., Richter, D., Beck, M., & Thilo, F. (2013). *Panorama Gesundheitsberufe 2030*. Berner Fachhochschule.
- Halter, M., Pelone, F., Boiko, O., Beighton, C., Harris, R., Gale, J., Gourlay, S., & Drennan, V. (2017). Interventions to Reduce Adult Nursing Turnover: A Systematic Review of Systematic Reviews. *Open Nursing Journal*, 11, 108-123. doi: 10.2174/1874434601711010108
- Hartin, P., Birks, M., & Lindsay, D. (2019). Bullying in Nursing: Is it in the Eye of the Beholder? *Policy, Politics, & Nursing Practice*, 20(2), 82-91. <https://doi.org/10.1177/1527154419845411>
- Hayes, L. J., O'Brien-Pallas, L., Duffield, C., Shamian, J., Buchan, J., Hughes, F., Spence Laschinger, H. K., North, N., & Stone, P. W. (2006). Nurse turnover: a literature review. *International journal of nursing studies*, 43(2), 237-263. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2005.02.007>
- Homayuni, A., Hosseini, Z., Aghamolaei, T., & Shahini, S. (2021). Which nurses are victims of bullying: The role of negative affect, core self-evaluations, role conflict and bullying in the nursing staff. *BMC Nursing*, 20(1), Article 57. <https://doi.org/10.1186/s12912-021-00578-3>
- Howard, M. S., & Embree, J. L. (2020). Educational Intervention Improves Communication Abilities of Nurses Encountering Workplace Incivility. *Journal of continuing education in nursing*, 51(3), 138-144. <https://doi.org/10.3928/00220124-20200216-09>
- Hsin, L.-J., Chao, Y.-P., Chuang, H.-H., Kuo, T. B. J., Yang, C. C. H., Huang, C.-G., Kang, C.-J., Lin, W.-N., Fang, T.-J., Li, H.-Y., & Lee, L.-A. (2022). Mild simulator sickness can alter heart rate variability, mental workload, and learning outcomes in a 360° virtual reality application for medical education: a post hoc analysis of a randomized controlled trial. *Virtual Reality*. <https://doi.org/10.1007/s10055-022-00688-6>
- Hübner, U., Shaw, T., Thye, J., Egbert, N., Marin, H. F., Chang, P., O'Connor, S., Day, K., Honey, M., Blake, R., Hovenga, E., Skiba, D., & Ball, M. J. (2018). Technology Informatics Guiding Education Reform - TIGER. *Methods of information in medicine*, 57(S 01), e30-e42. <https://doi.org/10.3414/ME17-01-0155>
- Hülsken-Giesler, M. (2010). Technikkompetenzen in der Pflege. *Pflege und Gesellschaft*, 15(4), 220-352.
- Hutchins, E. (1995). *Cognition in the wild*. MIT Press
- ICN (International Council of Nurses). (2021). *ICN Code of Ethics for Nurses*. www.icn.ch/system/files/2021-10/ICN_Code-of-Ethics_EN_Web_0.pdf
- ICN (International Council of Nurses). (2023). *Digital health transformation and nursing practice. Position statement*. www.icn.ch/sites/default/files/2023-08/ICN%20Position%20Statement%20Digital%20Health%20FINAL%2030.06_EN.pdf
- Italian institute for the future. (2021). *Futures studies*. www.instituteforthefuture.it/futures-studies/
- Kaihlanen, A. M., Gluschkoff, K., Kinnunen, U. M., Saranto, K., Ahonen, O., & Heponiemi, T. (2021). Nursing informatics competences of Finnish registered nurses after national educational initiatives: A cross-sectional study. *Nurse education today*, 106, Article 105060. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105060>
- Kang, J., & Jeong, Y. J. (2019). Effects of a smartphone application for cognitive rehearsal intervention on workplace bullying and turnover intention among nurses. *International Journal of Nursing Practice*, 25(6), Article e12786. <https://doi.org/10.1111/ijn.12786>
- Kang, J., Kim, J. I., & Yun, S. (2017). Effects of a Cognitive Rehearsal Program on Interpersonal Relationships, Workplace Bullying, Symptom Experience, and Turnover Intention among Nurses: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Korean Academy of Nursing*, 47(5), 689-699. <https://doi.org/10.4040/jkan.2017.47.5.689>

- Keller, R., Allie, T., & Levine, R. (2019). An evaluation of the “BE NICE Champion” programme: A bullying intervention programme for registered nurses. *Journal of Nursing Management*, 27(4), 758-764. <https://doi.org/10.1111/jonm.12748>
- Kile, D., Eaton, M., de Valpine, M., & Gilbert, R. (2019). The effectiveness of education and cognitive rehearsal in managing nurse-to-nurse incivility: A pilot study. *Journal of Nursing Management*, 27(3), 543-552. <https://doi.org/10.1111/jonm.12709>
- Krel, C., Vrbnjak, D., Bevc, S., Štiglic, G., & Pajnikihar, M. (2022). Technological Competency As Caring in Nursing: a Description, Analysis and Evaluation of The Theory. *Zdravstveno varstvo*, 61(2), 115-123. <https://doi.org/10.2478/sjph-2022-0016>
- Kroezen, M., Dussault, G., Craveiro, I., Dieleman, M., Jansen, C., Buchan, J., Barriball, L., Rafferty, A. M., Bremner, J., & Sermeus, W. (2015). Recruitment and retention of health professionals across Europe: A literature review and multiple case study research. *Health Policy*, 119(12), 1517-1528. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2015.08.003>
- Kroning, M. (2019). Be CIVIL. Committing to zero tolerance for workplace incivility. *Nursing Management*, 50, 52-54. <https://doi.org/10.1097/01.numa.0000580628.91369.50>
- Kuhn, S., Ammann, D., Cichon, I., Ehlers, J., Guttormsen, S., Hülsken-Giesler, M., Kaap-Fröhlich, S., Kickbusch, I., Pelikan, J., Reber, K., Ritschl, H., & Wilbacher, I. (2019). *Wie revolutioniert die digitale Transformation die Bildung der Berufe im Gesundheitswesen? Careum working paper 8*. Careum Stiftung.
- Landers, C., Vayena, E., Amann, J., & Blasimme, A. (2023). Stuck in translation: Stakeholder perspectives on impediments to responsible digital health. *Frontiers Digital Health*, 5, Article 1069410. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2023.1069410>
- Latour, B. (2005). *Reassembling the social: an introduction to Actor-Network Theory*. Oxford University Press.
- LaToya, L. P., Angalde, D., Saber, D., Gattamorta, K., & Piehl, D. (2019). Evaluating horizontal violence and bullying in the nursing workforce of an oncology academic medical center. *Journal of Nursing Management*, 27(5), 1005-1010. <https://doi.org/10.1111/jonm.12763>
- Leumann, S., & Trede, I. (2022). *Scénarios de tendances. Projet « Titres de formation dans les soins et l'accompagnement »*. Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.
- Li, J., & Carayon, P. (2021). Health Care 4.0: A vision for smart and connected health care. *IJSE Transactions on Healthcare Systems Engineering*, 11(3), 171-180. <https://doi.org/10.1080/24725579.2021.1884627>
- Lluch, M. (2013). Incentives for telehealthcare deployment that support integrated care: a comparative analysis across eight European countries. *International Journal of Integrated Care*, 13, Article e042. <https://doi.org/10.5334/2Fijic.1062>
- Lobsiger, M., & Kägi, W. (2016). *Analyse der Strukturhebung und Berechnung von Knappheitsindikatoren zum Gesundheitspersonal (Obsan Dossier 53)*. Schweizerisches Gesundheitsobservatorium.
- Locsin, R. C., & Purnell, M. J. (Eds.). (2009). *A contemporary process of nursing: The (Un)bearable weight of knowing in nursing*. Springer
- Lombi, L., Stievano, A. (2016). *La professione infermieristica nella web society. Dilemmi e prospettive*. Franco Angeli.
- Luca, C. E., Sartorio, A., Bonetti, L., & Bianchi, M. (2022). Interventions for preventing and solve bullying in nursing: A scoping review. *Sigma Repository*. <http://hdl.handle.net/10755/22731>
- Lueg, C., & Twidale, M. (2018). Designing For Humans Not Robots (Or Vulcans). *Library Trends*, 66(4), 409-421.
- Mangia, M. (2021). *Cartella clinica elettronica, cos'è, come funziona e come migliorarla*. Agenda Digitale. www.agendadigitale.eu/sanita/cartella-clinica-elettronica-serve-una-riprogettazione/
- Marcuse, H. (2020). *Ragione e rivoluzione, Hegel e il sorgere della teoria sociale*. Il Mulino
- McCrinkle, M., & Wolfinger, E. (2010). Generations Defined. *Ethos*, 18(1), 8.
- Merlini, F., & Bonoli, L. (a cura di). (2010). *Per una cultura della formazione al lavoro*. Carocci.
- Miller, R. (Ed.). (2020) *Transformer le futur. L'anticipation au XXIe siècle*. Unesco.
- Mordacci, R. (2003). *Una introduzione alle teorie morali. Confronto con la bioetica*. Feltrinelli
- Morvan, A. (2013). Recherche-action. In I. Casillo (Ed.), *Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation*. GIS Démocratie et Participation. <http://www.dicopart.fr/fr/dico/recherche-action>
- Müllauer, B. & Schopf, C. (2012). *KLEE - Entwicklung und Evaluation eines Konzepts zur Verknüpfung von Unterrichts-/Schulentwicklung und externer Evaluation: eine quasi-experimentelle Studie an Wiener Handelsakademien im Fach Betriebswirtschaft im II. Jahrgang* [Unpublished doctoral dissertation]. WU Wien.

- Müller, K., Peters, M. (2022) *Technikkompetenzen von Pflegenden im Zeitalter der Digitalisierung*. Bundesinstitut für Berufsbildung.
- NHS (National Health Service). (2017). *A Health and Care Digital Capabilities Framework*. Building a Digital Ready Workforce Programme and Health Education; England's Technology Enhanced Learning Programme.
- Nielsen, J. (1993). *Usability Engineering*. Academic Press.
- Nikstaitis, T., & Simko, L. C. (2014). Incivility among intensive care nurses: the effects of an educational intervention. *Dimensions of critical care nursing*, 33(5), 293-301. <https://doi.org/10.1097/dcc.000000000000061>
- Oda Santé (Organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario), & ASCFS (Associazione svizzera dei centri di formazione sanitaria). (2021). *Programma quadro d'insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori: Cure infermieristiche*.
- Peirce, C. S. (1994). *The collected paper of Charles Sanders Peirce (Volumes I-VIII)*. Intelelex.
- Perini, M., Cattaneo, A. A. P., & Tacconi, G. (2019). Using Hypervideo to support undergraduate students' reflection on work practices: A qualitative study. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16, Article 29. <http://dx.doi.org/10.1186/s41239-019-0156-z>
- Persson, J., & Rydenfält, C. (2021). Why Are Digital Health Care Systems Still Poorly Designed, and Why Is Health Care Practice Not Asking for More? Three Paths Toward a Sustainable Digital Work Environment. *Journal of Medical Internet Research*, 23(6), Article e26694. <https://doi.org/10.2196/26694>
- Peute, L. W., & Jaspers, M. M. (2005). Usability evaluation of a laboratory order entry system: cognitive walkthrough and think aloud combined. *Studies in Health Technology Informatics*, 116, 599-604.
- Pezzoli, G. (2021). *Le conoscenze e la consapevolezza dei leader infermieristici sul fenomeno del distress relazionale, del bullismo e della violenza laterale: un'indagine qualitativa* [Unpublished master's thesis]. Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.
- Poizat, G. & San Martin, J. (2020). The course-of-action research program: Historical and conceptual landmarks. *Activités*, 17(2). <http://journals.openedition.org/activites/5277>
- Poizat, G., & Bétrancourt, M. (Eds.). (2017). Technologies numériques et formation des adultes: Enjeux et perspectives. *Raisons Éducatives*, 21.
- Poizat, G., & Durand, M. (2017). Réinventer le travail et la formation des adultes à l'ère du numérique: État des lieux critique et prospectif. *Raisons Éducatives*, 21, 19-44.
- Poizat, G., Durand, M., & Theureau, J. (2016). The challenges of activity analysis for training objectives. *Le travail humain*, 3(79), 233-258.
- Poizat, G., Flandin, S., & Theureau, J. (2022). A micro-phenomenological and semiotic approach to cognition in practice: a path toward an integrative approach to studying cognition-in-the-world and from within. *International Society for Adaptive Behavior*, 31(2). <https://doi.org/10.1177/10597123211072352>
- Poli, R. (2019). *Lavorare con il futuro. Idee e strumenti per governare l'incertezza*. Egea
- Poli, R. (a cura di). (2017). *Strategie di futuro in classe. Esperienze, metodi, esercizi*. IPRASE.
- Preece, J., Sharp, H., & Rogers, Y. (2019). *Interaction Design - Beyond Human-Computer Interaction* (5th ed.). Wiley
- Raisch, S., Luger, J., & Schimmer, M. (2018). Dynamic Balancing of Exploration and Exploitation: The Contingent Benefits of Ambidexterity. *Organization Science*, 29(3), 449-470. <https://doi.org/10.1287/orsc.2017.1189>
- Ranieri, M., Luzzi, D., Cuomo, S., & Bruni, I. (2022). If and how do 360 videos fit into education settings? Results from a scoping review of empirical research. *Journal of Computer Assisted Learning*, 38(5), 1199-1219. <https://doi.org/10.1111/jcal.12683>
- Razzi, C., & Bianchi, A. L. (2019). Incivility in nursing: Implementing a quality improvement program utilizing cognitive rehearsal training. *Nursing Forum*, 54(4), 526-536. <https://doi.org/10.1111/nuf.12366>
- Robertson, I., Tinline, G. (2008). Understanding and improving psychological well-being for individual and organizational effectiveness. In A. Kinder, R. Hughes & C. L. Cooper (Eds.), *Employee well-being and support* (pp. 39-50). Wiley-Blackwell.
- Rouleau, G., Gagnon, M. P., Côté, J., Payne-Gagnon, J., Hudson, E., & Dubois, C. A. (2017). Impact of information and communication technologies on nursing care: Results of an overview of systematic reviews. *Journal of Medical Internet Research*, 19(4), Article e122. <https://doi.org/10.2196/jmir.6686>

- Ruberto, A. J., Rodenburg, D., Ross, K., Sarkar, P., Hungler, P. C., Etemad, A., Howes, D., Clarke, D., McLellan, J., Wilson, D., & Szulewski, A. (2021). The future of simulation-based medical education: Adaptive simulation utilizing a deep multitask neural network. *AEM education and training*, 5(3), Article e10605. <https://doi.org/10.1002/aet2.10605>
- Rubini, G. (2018). *La violenza nei confronti dei lavoratori: il settore sanitario (1°)*. Diario prevenzione. www.diario-prevenzione.it/?p=1828
- Salanova, M., & Schaufeli, W. (2009). *El Engagement en el trabajo. Cuando el trabajo se convierte en pasión*. Alianza.
- Salerno, D. (2014). Change management in Health-care Public Services: home care models with e-health for the elderly or frail patients with chronic diseases. *International Journal of Integrated Care*, 14. <https://doi.org/10.5334/ijic.1613>
- Salerno, D., Cosenza, G., Falchero, S., & Rollero, M. (2013). Tele-geriatrics and tele-nursing: hospital at home for the elderly with chronic diseases. *European Geriatric Medicine*, 4 (Suppl. I), S 169.
- Salini, D. (2013). *Inattendus et transformations de signification dans les situations d'information-conseil pour la validation des acquis de l'expérience* [Unpublished doctoral dissertation]. Université de Genève.
- Salini, D. (2015). Le conseil en évolution professionnelle et les dynamiques d'anticipation. In P. Mayen (Ed.), *Le Conseil en Evolution Professionnelle. L'activité des bénéficiaires et le métier des conseillers. deux ans d'expérience en Bourgogne* (pp. 242-268). Raison et Passions.
- Salini, D. (2018). *Pratica infermieristica e dispositivi digitali. Implicazioni della diffusione di dispositivi digitali per l'informazione e la comunicazione nella pratica infermieristica* [Rapporto di ricerca]. Istituto universitario federale per la formazione professionale.
- Salini, D., & Alberton, S. (2023). *Progetto Re Care - Favorire REinserimento e REsilenza nelle cure. Rapporto di attività Azione A: progettazione e attivazione di Atelier dei futuri in sei strutture di cure di lunga durata ticinesi*. Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP.
- Salini, D., Jaramillo, J., Goudeaux, A., & Poizat, G. (2018). Profesiones de servicio y digitalización: implicaciones y sugerencias para la concepción de procesos de formación. *Laboreal*, 14(2), 15- 30. <https://doi.org/10.4000/laboreal.584>
- SBK-ASI (Associazione svizzera infermiere e infermieri). (2020). *Documenter les soins*. www.sbk.ch/fr/news-single/brochure-actualisee-documenter-les-soins-
- SBK-ASI (Associazione svizzera infermiere e infermieri). (2021). Soins infirmiers 2030. Document de positionnement de l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI). https://sbk-asi.ch/assets/Downloads/SBK_Pflege_2030-FR-v2.pdf
- Schober, M., Lehwaldt, D., Rogers, M., Steinke, M., Turale, S., Pulcini, J., Roussel, J. & Stewart, D. (2020). *Guidelines on advanced practice nursing*. ICN - International Council of Nurses. www.icn.ch/system/files/documents/2020-04/ICN_APN%20Report_EN_WEB.pdf
- Scolozzi, R., Serpagli, S., & Brunori, F. (2017). *Anticipare future professioni del turismo di montagna*. Reverdito Editore.
- SECO (Segreteria di Stato dell'economia). (2020). *Prevenire il burnout*. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/erschoepfung-fruehzeitig-erkennen--burnout-vorbeugen.html
- Serafin, L., Sak-Dankosky, N., & Czarkowska-Pijcze, B. (2019). Bullying in Nursing Evaluated by the Negative Acts Questionnaire-Revised: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Advanced Nurses*, 76(6), 1320-1333. <https://doi.org/10.1111/jan.14331>
- Siala, H., & Wang, Y. (2022). SHIFTing artificial intelligence to be responsible in healthcare: A systematic review. *Social science & medicine*, 296, Article 114782. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.114782>
- Skarbek, A. J., Johnson, S., & Dawson, C. M. (2015). A Phenomenological Study of Nurse Manager Interventions Related to Workplace Bullying. *Journal of Nursing Administration*, 45(10), 492-497. <https://doi.org/10.1097/nna.0000000000000240>
- Smeulers, M., Lucas, C., & Vermeulen, H. (2014). Effectiveness of different nursing handover styles for ensuring continuity of information in hospitalised patients. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 6, Article CD009979.
- Snelson, C., & Hsu, Y. C. (2020). Educational 360° videos in virtual reality: A scoping review of the emerging research. *TechTrends*, 64(3), 404-412.
- Stoumpos, A. I., Kitsios, F., & Talias, M. A. (2023). Digital Transformation in Healthcare: Technology Acceptance and Its Applications. *International journal of environmental research and public health*, 20(4), Article 3407. <https://doi.org/10.3390/ijerph20043407>
- Theureau, J. (2003). Course-of-action analysis and course-of-action centered design. In E. Hollnagel (Ed.), *Handbook of Cognitive Task Design* (pp. 55-81). Lawrence Erlbaum Ass.

- Theureau, J. (2006). *Le cours d'action: méthode développée*. Octarès.
- Tian, S., Yang, W., Grange, J. M., Peng, W., Huang, W., & Ye, Z. (2019). Smart healthcare: making medical care more intelligent. *Global Health Journal*, 3(3), 62-65. <https://doi.org/10.1016/j.glohj.2019.07.001>
- Topaz, M., Ronquillo, C., Peltonen, L.-M., & Pruinelli, L. (2016). Nurse informaticians report low satisfaction and multi-level concerns with electronic health records. Results from an international survey. *AMIA Annual Symposium Proceedings*. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5333337/
- Tracy, M. F., & O'Grady, E. T. (2019). *Hamric and Hanson's advanced practice nursing: An integrative approach* (6th ed.). Elsevier.
- Trede, I., Aeschlimann, B., & Schweri, J. (2023). *Conclusions et implications pour les acteurs du développement professionnel. Projet « Titres de formation dans les soins »*. Haute école fédérale en formation professionnelle HEFP.
- Trincherò, R. (2004). *Manuale di ricerca educativa*. Franco Angeli.
- Trincherò, R., & Robasto, D. (2019). *I mixed methods nella ricerca educativa*. Mondadori.
- Twidale, M., Nichols, D., & Lueg, P. (2021). Everyone everywhere: A distributed and embedded paradigm for usability. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 72(10), 1272-1284. <https://doi.org/10.1002/asi.24465>
- UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica). (2019). *La strategia di politica sanitaria del Consiglio federale 2020-2030*. www.gesundheit2030.ch
- UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica). (2023). *DigiSanté: promozione della trasformazione digitale nel settore sanitario*.
- Varela, F. J., Thompson, E., & Rosch, E. (1991). *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. MIT Press.
- Vessey, J. A., & Williams, L. (2021). Addressing Bullying and Lateral Violence in the Workplace: A Quality Improvement Initiative. *Journal of Nursing Care Quality*, 36(1), 20-24. <https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000480>
- Viney, L. L. (1997). *L'uso delle storie di vita nel lavoro con l'anziano: tecniche di terapia dei costrutti*. Erickson.
- Violante, M. G., Vezzetti, E., & Piazzolla, P. (2019). Interactive virtual technologies in engineering education: Why not 360° videos? *International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM)*, 13(2), 729-742.
- Vitali, G. (2021). Le tecnologie di "Industria 4.0" e la formazione: appunti per un dibattito. *Idee per l'innovazione nella formazione professionale*, 2, 7-21.
- Vogt, L., & Sopka, S. (2017). Patientenversorgung – aber sicher. *Anaesthesist*, 66, 393-395. <https://doi.org/10.1007/s00101-017-0324-2>
- Wallgrün, J. O., Bagher, M. M., Sajjadi, P., & Klippel, A. (2020). A Comparison of Visual Attention Guiding Approaches for 360° Image-Based VR Tours. *IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)*, 83-91. <https://doi.org/10.1109/VR46266.2020.00026>
- Walrafen, N., Brewer, M. K., & Mulvenon, C. (2012). Sadly Caught Up in the Moment: An Exploration of Horizontal Violence. *Nursing Economic*, 30(1), 6-12.
- WHO (World Health Organization). (2022). *Global Competency and Outcomes Framework für Universal Health Coverage*.
- Wilson, B., & Phelps, C. (2013). Horizontal Hostility: A Threat to Patient Safety. *JONA'S Healthcare Law, Ethics, and Regulation*, 15(1), 51-57. <https://doi.org/10.1097/nhl.0b013e3182861503>
- Winograd, T., & Flores, F. (1986). *Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design*. Ablex.
- Wynn, M., Garwood-Cross, L., Vasilica, C., & Davis, D. (2023). Digital nursing practice theory: A scoping review and thematic analysis. *Journal of advanced nursing*, 79(11), 4137-4148. <https://doi.org/10.1111/jan.15660>
- Zweifach, S. M., & Triola, M. M. (2019). Extended Reality in Medical Education: Driving Adoption through Provider-Centered Design. *Digital biomarkers*, 3(1), 14-21. <https://doi.org/10.1159/000498923>